

Armin Gicić

Doktorske akademske studije
Filološki fakultet
Univerzitet u Beogradu

Elektronski i tradicionalni turistički vodiči Novog Pazara

Moderni tokovi razvoja tehnologije utiču na formu, stil i sadržaj turističkih vodiča. Promene u ponašanju turista su, takođe, evidentne. Takav kontekst zahteva kritičko posmatranje sadržaja koji se stvaraju za turiste u modernom dobu. Tradicionalni i elektronski turistički vodiči, tj. priručnici za putovanja za grad Novi Pazar, su cilj ovog istraživanja. Centralni deo rada je sakupljena bibliografija svih turističkih vodiča za Novi Pazar. Izvori su podeljeni na tradicionalne i elektronske uz osnovne navode o piscu, vremenskom kontekstu i sadržaju. Pre centralnog dela je izvedena definicija turističkih vodiča iz kojih je izvedeno razumevanje elektronskih vodiča. Radi usklađivanja novih tokova razvoja tehnologije ali i promena ponašanja modernih turista, izvedene su dve definicije. Prva je opšta, što joj omogućava da obuhvati elektronske turističke vodiče, koji su predmet izučavanja u ovom radu. Sa druge strane, prikazana je specijalizovana definicija koja obuhvata tradicionalne turističke vodiče. Osnova postavljanja te dve definicije je funkcija turističkih vodiča. Analiza izvora je pokazala da tradicionalnih priručnika ima u malom tiražu, ali su nedostupni i ne postoje kvalitetna izdanja već trideset godina. Rezultati pokazuju veću aktivnost u izdavanju turističkih priručnika u poslednjih deset godina. Očigledan je veliki broj elektronskih turističkih vodiča u koje se ubrajaju aplikacije, turistički veb-sajtovi i vlogovi, čija je dostupnost i popularnost znatno veća.

Novi Pazar, turistički vodiči, tradicionalni turistički vodiči, elektronski turistički vodiči, turistički vlogovi, turistički veb-sajtovi

1. Definisavanje turističkih vodiča

Definisavanje turističkih vodiča je vrlo kompleksno. Oni svojim stilom, formom i svrhom obuhvataju različite vrste tekstualnih žanrova i književnih formi. U *Rečniku srpskog jezika* (Vujanović, 2011) turistički vodič može biti osoba koja pokazuje posetiocima znamenitosti nekog mesta ili kraja. Takođe, turistički vodič je knjiga koja sadrži informacije o znamenitostima nekog mesta ili kraja kojom se služe posetioци pri razgledanju tih znamenitosti. Pored naziva turistički vodič, postoji sinonimni naziv – turistički priručnik.

Kako navode Mili i Cilinger (Mieli & Zillinger, 2020), ne postoji univerzalno prihvaćena definicija turističkih vodiča. Međutim, u ovom radu navodimo definiciju Taunera (Towner, 2000) iz *Enciklopedije turizma*: „Turistički priručnik ili vodič je redaktirana knjiga sa bezličnim, sistematičnim i detaljnim pristupom. Takva knjiga je napisana i objavljena sa

svrhom da pruži informacije o određenom mestu za turiste. Kao kanal za prenos informacija u turizmu, njihova glavna funkcija je da predstave *šta treba da se vidi* (Koshar, 1998) i da daju *osećaj nekog mesta*“ (Nishimura et al., 2006). Upravo ono šta Košar (Koshar, 1998) i Nišamura i njegovi saradnici (2006) tvrde jeste da turistički vodiči imaju informativnu i operativnu funkciju. Te dve jezičke funkcije, uz ekspresivnu, osnovne su odlike turističkog promotivnog diskursa (Sulaiman & Wilson, 2019).

U ovom radu se kreira definicija turističkog vodiča iz njegovih osnovnih funkcija: informativne, operativne i ekspresivne. Da bi obuhvatili kompleksnu oblast turističkih vodiča, predstavimo dve definicije opšteg i specifičnog značenja. Turistički vodiči su, prema opštoj definiciji, uređeni sadržaji, elektronski ili materijalni, koji imaju svrhu da podele informacije o turističkoj destinaciji ili iskustvu i pomognu potencijalnom posetiocu da je doživi, odnosno poseti. Uža definicija turističkog vodiča predstavlja recenziranu knjigu koju je pisao jedan ili više autora o određenoj destinaciji sa ciljem informisanja ili navođenja potencijalnog posetioca da doživi određenu destinaciju.

2. Istorija razvoja turističkih vodiča i elektronski turistički vodiči

Turistički vodiči su nastali iz religijskog sadržaja. Kroz istoriju ne samo da su promenili kontekst u kome se javljaju već i medijum. Vremenom se izdvajaju iz religijskih i vojničkih spisa i postaju žanr sam po sebi. U prošlom veku je pojava računara i interneta jako uticala na žanr turističkih vodiča, čime su dobili novu formu i oblike, ali su zadržali osnovne funkcije turističkih vodiča: informativnu, operativnu i ekspresivnu.

Mili (Mieli, 2017) u svojem radu predstavlja istoriju razvoja turističkih vodiča. Prve knjige koje su napisane i koje nekako liče na savremeni vodič imale su strateške ili vojne svrhe i njihova publika su uglavnom bili državnici koji su imali za cilj osvajanje novih zemalja. U drevnoj grčkoj kulturi Homerova *Ilijada* i *Odiseja* su detaljno opisivale mesta i dugo su se smatrale validnom referencom za grčku geografiju. Prema Gasanu (Gassan, 2005), u modernoj Evropi žanr putopisnih vodiča počeo je sa vodičima hodočasnika u formi putopisnog narativa. Tek sredinom 1600-ih godina rekreacijski turizam je počeo da dobija na značaju pa su se pojavile prve „Grand ture“ i sa njima vodiči *Grand Tour*, uglavnom za studente putnike. Najraniji vodiči u Londonu pojavili su se 1700-ih. U Severnoj Americi putopisi počinju sa naseljima, a stvarni turistički vodiči počeli su da se pojavljuju tek 1800-ih (Gassan, 2005). Kao kolateralni efekat industrijalizacije i rasta buržoazije, putovanja su postala uobičajena aktivnost srednje klase i moderna verzija vodiča je postala popularna. S tim u vezi treba pomenuti tri

eminentna imena. Prvo je Tomas Kuk, opšte priznat pronalazač modernog masovnog turizma, jer je on bio preduzetnik koji je započeo praksu organizovanih, masovnih obilazaka, koristeći nove železnice koje su izgrađene širom Evrope. Drugo je Džon Marej III, izdavač iz Londona, koji je počeo da objavljuje novu vrstu vodiča u drugoj polovini 1800-ih, fokusirajući se na „ono što bi trebalo videti“ u turističkim destinacijama umesto na opšte opise i naznake šta „može“. Treće je nemački izdavač Karl Bedeker, a nakon njegove smrti njegov sin i unuci su postali međunarodna prekretnica u izdavanju vodiča sa sličnim formatom kao i Marejevi vodiči, koji su nastojali da budu fokusirani na činjenice i potpuno objektivni (Gassan, 2005; Koshar, 2000; Parsons, 2007). Laderman (Laderman u Thomson, 2015) tvrdi da je Drugi svetski rat omogućio „eksplozivnu popularnost“. Turistički vodiči su omogućili milionima ljudi da se kreću svetom koji bi istovremeno mogao da izgleda zastrašujuće i uzbudljivo. Putnici su pronašli preporuke za restorane i smeštaj; savete o lokalnim običajima, kopnenom prevozu i da li i kada dati napojnicu; osnovnu pomoć u prevazilaženju lingvističkih prepreka sa kojima se suočavaju turisti koji putuju širom sveta u kulturno raznolikom svetu. Vodiči, stoga, ne pružaju samo logističke informacije. Oni informišu turiste šta vredi posetiti ili primetiti i, što je najvažnije, predlažu kako ove vredne atrakcije treba tumačiti i razumeti.

Elektronske knjige su se pojavile sredinom dvadesetog veka (Bartram, no date). Dostupnost i razvoj elektronskih knjiga su podstaknute Gutenberg projektom 1970. godine. Kasnije su formati kao što je PDF još više ubrzali njihov razvoj krajem veka. Početkom dvadeset i prvog veka i razvojem tehnologije knjiga nije više isključivo vezana za papir i korice. U takvom kontekstu tradicionalna knjiga postaje elektronska. Isto važi i za turističke vodiče. Oni se sada ne vežu za hartiju i većina njihovih štampanih izdanja ima svoju elektronsku verziju. Ako ne postoji elektronska verzija, onda je vrlo verovatno da postoji skenirana verzija iste knjige. Format elektronske knjige menja i način korišćenja turističkih vodiča.

Najveća prednost čitanja na pametnom telefonu je njegoa pogodnost, lakoća rukovanja i brz i direktan pristup Internetu. Kada uporedimo cenu e-knjige sa štampanom knjigom, razlika je ogromna, jer ne postoje troškovi proizvodnje, troškovi držanja zaliha, troškovi isporuke e-knjige krajnjem potrošaču (Falk, 2002). Turistički vodič više nije knjiga koja isključivo postoji u fizičkom obliku. Dostupnost e-knjiga i pozitivne strane elektronskog formata su navele mnoge izdavače elektronskih knjiga da imaju elektronska i tradicionalna izdanja turističkih vodiča. Time elektronske verzije turističkih vodiča dobijaju novi izgled. Međutim, postavlja se pitanje da li menjaju svrhu. Takođe je važno napomenuti da turistički vodiči više ne postoje samo u kontekstu tradicionalnih knjiga. Sada se javljaju u elektronskom

kontekstu gde postoje turistički blogovi, vlogovi, recenzije na pretraživačima ili Tripadvajzeru, bukingu ili eJrbienbiju (eng. Trip Adviser, Booking, AirBnB).

Razvoj interneta i tehnologije uvodi promene, ne samo u formatu turističkih vodiča, već i u ponašanje turista. U okviru poglavlja *Evolucija transporta, turizma i putovanja* (Reagan & Singh, 2020) kaže se da su sve tri oblasti doživele i doživljavaju dramatičnu promenu. Turizam postaje e-turizam i pametni, odnosno *smart* turizam, menjajući ponašanje turista i njegovo korišćenje kanala radi informisanja i putovanja. To znači da turisti ne koriste na isti način izvore informacija. U modernom dobu turistički vodiči nisu jedini pouzdani izvori informacija. Turista sada nije samo pasivni čitalac. Turista učestvuje u kreiranju sadržaja.

Pametni turizam može da koristi neke ili sve od sledećih tehnologija za poboljšanja iskustva turista:

- senzori,
- Internet stvari,
- Bluetooth,
- RFID,
- GPS,
- proširena stvarnost (AR),
- Internet/veb sajtovi,
- aplikacije,
- Mobilni uređaji (pametni telefoni, tableti, satovi, itd.),
- Veštačka inteligencija (AI),
- Kolektivna inteligencija.

Kao što možemo videti, od korena turističkih vodiča u grčkoj mitologiji, religiji i vojnim spisima do dvadeset i prvog veka, format turističkih vodiča se izmenio, ali i sama pozicija turista prema njemu. Turistički vodiči, međutim, nisu izgubili dominantne funkcije: informativnu, operativnu i ekspresivnu. Te funkcije su, kao što se vidi iz prethodnog teksta, bile jako naglašene u vodičima posle Drugog svetskog rata. Razvojem tehnologije turistički vodiči dobijaju novu formu – postaju binarni elektronski sadržaj. Nakon toga u potpunosti se integrišu sa tehnologijom. Više to nisu samo tekstovi, već kombinacije multimodalnog diskursa teksta, video snimka, audio elemenata i slike. Nakon toga postaju aplikacije ili vlogovi i dobijaju video format. Uz to se promenila i pozicija turista. Sada svako može da kreira format koji se može obuhvatiti opštom definicijom turističkih vodiča.

3. Bibliografija turističkih vodiča Novog Pazara

U ovom delu rada su prikazani svi izvori koji odgovaraju opštoj i specijalizovanoj definiciji turističkih vodiča. Tradicionalni turistički vodiči odgovaraju specijalizovanoj definiciji. To su knjige koje su pisali jedan ili više autora i čija je validnost proverena. Sa druge strane, većina elektronskih turističkih vodiča o Novom Pazaru pripada opštoj definiciji turističkih vodiča. Oni predstavljaju uređen sadržaj najčešće u elektronskoj formi. Zajedničko za oba tipa turističkih vodiča Novog Pazara su funkcije ili svrhe: informativna, operativna i ekspresivna. U sledećem delu je predstavljen pregled izvora:

1) Tradicionalni turistički vodiči Novog Pazara

1. 2017. Bujrum u Novi Pazar (Rebronja, 2017)
2. 1987. Novi Pazar turistički vodič 3. izdanje (Mušović et al., 1987)
3. 1982. Novi Pazar turistički vodič 2. izdanje (Mušović, 1982)
4. 1978. Novi Pazar turistički vodič 1. izdanje (Mušović, 1978)
5. 1977. Novi Pazar Jugoslavija (1977)

U širem smislu definicije turističkih vodiča možemo obuhvatiti:

6. 2015. Islamski spomenici Novog Pazara (Premović-Aleksić, 2013)
7. 2013. Crkve i manastiri stare Raške (Prenović-Aleksić, 2015)
8. 1989. Novi Pazar i okolina Monografije mesta Jugoslavije (Maletić & Živković, 1969)

2) Elektronski turistički vodiči

1. 2020. Aplikacija za pametni telefon Novi Pazar

Vebsajtovi:

2. 2022. Sajt turističke organizacije Novog Pazara tonp.rs
3. 2022. Sajt turističke agencije Ecco za Novi Pazar novipazar.travel
4. 2020. sajt udruženja opština Sandžaka sandžak.travel
5. Nepoznat datum sajt Irfana Nurkovića turističkog vodiča u Novom Pazaru

Youtube snimci:

6. 2023. Novi Pazar (Yeni Pazar), Serbia | Muslim City in Serbia | Halal Food | Places to See |
7. 2022. april Novi Pazar Prvi i drugi deo Obilazak sa Jovanom
8. 2022. jul NOVI PAZAR | sa Damjanom | Sandžak | Serbia 2022
9. 2022. februar Balkan Trip TV
10. 2021. decembar First impressions of Novi Pazar RS Serbia's Muslim city
11. 2021. decembar Sirbistan Novi Pazar'da Müslüman Olmak | Sancak Bölgesi Boşnaklar
12. 2021. jun Nightlife in SERBIA - NOVI PAZAR Night walk 84,520 views Jun 2, 2021
13. 2021. jun MUSLIMS IN SERBIA - SANJAK REGION / NOVI PAZAR and BOSNIACS
2020. maj ECCO Novi Pazar travel
14. Prica o Altun alem dzamiji Novi Pazar travel

15. Story about Altun alem mosque Novi Pazar travel 2020
16. NE U NOVI PAZAR / 2020
17. Story about Altun alem mosque Novi Pazar travel 2020
18. Manastir Sopocani Novi Pazar travel 2020
19. Monastery Sopocani Novi Pazar travel 2020
20. Tvrđjava i kula Motrilja Novi Pazar travel 2020
21. City Fortress Novi Pazar travel 2020
22. Petrova crkva Novi Pazar travel 2020
23. St. Peters Church Novi Pazar travel 2020
24. Djurdjevi stupovi Novi Pazar travel 2020
25. St. Peters Church Novi Pazar travel 2020

2018. maj Stephany Steph

26. Novopazarski specijaliteti vol br 5
27. Novi Pazar vlog br 4 - SMESTAJ, SHOPING I DODELA DIPLOMA
28. 2015. april DAY IN NOVI PAZAR, SERBIA

4. Opisi tradicionalnih turističkih vodiča Novog Pazara

1. Bujrum u Novi Pazar (Rebronja, 2017)

Elijas Rebronja, nastavnik srpskog jezika, direktor gradske biblioteke *Dositej Obradović* u Novom Pazaru.

Vodič se izdvaja se dvojezičnom formom. Tekst na bosanskom jeziku je na istoj strani praćen prevodom na engleski jezik. Sadržajno obuhvata uvodne reči vodećih političara i osnovne istorijske podatke. Prikazani su istorijski podaci i opisuju se najznačajniji spomenici hrišćanske i islamske arhitekture. Dalje su date informacije o prirodnim lepotama, banjama, saobraćaju, privredi, zanatstvu, ugostiteljstvu, trgovinama, obrazovanju, zdravstvu, institucijama kulture i deo na kraju pod nazivom – Obavezno posetite. Vodič je generalno pisan u „informativnom stilu“ osim dela koji je ostavljen na kraju. Karakteriše ga informativni stil, gde se pisac ne obraća direktno čitaocu osim u poslednjem delu gde se koristi stil direktnog obraćanja pri davanju saveta. Stil prevođenja je ekvivalentnost. Knjiga je verovatno namenjena domaćim i stranim turistima kako bi ostvarili uvid u stanje grada. Sadržajno ima dosta fotografija. Ima 127 stranica. Od pozitivnih aspekata se izdvaja to što je vodič novijeg datuma, tekst koji je potpuno preveden na engleski jezik, fotografije i deo koji se direktno obraća turistima. Negativne strane su nepostojanje više jezika, fokus na informacijama, veliki format u okviru kvadrata stranice 23 centimetra.

2. *Novi Pazar i okolina* (Maletić & Živković, 1969)

Ovaj rad je monografija tekstova o Novom Pazaru kao poklon na dvadeset i pet godina od oslobođenja u Drugom svetskom ratu. U njemu se nalaze tekstovi pisani o različitim temama, od istorije do socijalno-poslovnih aspekata grada Novog Pazara. Ova knjiga, u širem smislu definicije, može poslužiti kao turistički vodič, ali nije pisana za tu svrhu.

3. *Novi Pazar: Jugoslavija* (Novi Pazar: Jugoslavija, 1977)

Ova knjiga Ejupa Mušovića i njegovih saradnika je preteča prvog turističkog vodiča. Autor ovog rada nije mogao da dođe do ove knjige. Postoji samo jedan primerak u biblioteci Matice srpske.

4. *Novi Pazar – turistički vodič*, treće dopunjeno izdanje (Mušović 1987)

Opštinski turistički savez grada Novog Pazara je objavio tri izdanja turističkog vodiča Novog Pazara (1978., 1982. i 1987. godine). Turistički vodič su pisali Ejup Mušović i drugi pisci. Ejup Mušović je bio direktor Muzeja *Ras* u Novom Pazaru. Većinom je pisan informativnim stilom. Međutim, ima dosta stilističkih dodataka poput imperativa, poetskih elemenata, kao u primerima kada se opisuje priroda Novog Pazara: „priroda je bila izdašne ruke“, „u tolikoj meri su privlačni da ih sve pojedinačno vredi videti i doživeti“, „bogato rasipa hladnu, bistru vodu u reku Rašku“. Postoje fotografije i mapa u vodiču. Na kraju knjige se nalazi rezime preveden na engleski, francuski i nemački jezik. Vodič se sastoji od 64 stranice. Sadržaj čine tekstovi: *Geografski položaj i stanovništvo, Prirodne lepote područja, Mineralna lečilišta, Saobraćaj, Historija, Privredni razvoj, Posleratni razvoj društvenih delatnosti, Kulturne institucije, Kulturne manifestacije, Kulturno istorijska baština, Manastiri i crkve, Nadgrobni spomenici, Stari gradovi i utvrđenja, Džamije, Groblja, Hamami, Hanovi, Hotelsko-ugostiteljski kapaciteti*. Pozitivne strane: sažetost informacija, fotografije, stil pisanja koji kombinuje informacije i estetiku, odnosno sadrži elemente promotivnog diskursa, mali format veličine dlana pogodan za nošenje.

5. *Islamski spomenici Novog Pazara* (Premović-Aleksić, 2013)

Knjiga obuhvata istorijate islamskih spomenika u Novom Pazaru. Pisana je u dvojezičnoj formi na srpskom i engleskom jeziku sa puno grafičkog, odnosno fotografskog sadržaja.

6. *Crkve i manastiri Stare Raške* (Prenović-Aleksić, 2015)

Knjiga obuhvata istorijate i opise hrišćanskih spomenika u okolini Novog Pazara. Kao i prethodna knjiga, pisana je u dvojezičnoj formi na srpskom i engleskom jeziku sa puno grafičkog, odnosno fotografskog sadržaja.

5. Opisi elektronskih turističkih vodiča

1. Novi Pazar aplikacija za pametni telefon (Matematički institut SANU & Grad Novi Pazar, 2020)

Aplikacija je višejezični multimedijalni vodič kroz grad Novi Pazar koji pruža detaljne informacije o brojnim znamenitostima ove multietničke i multikulturalne sredine. Urađena na više jezika: srpski, engleski, turski, arapski, bosanski, nemački i kineski. Projekat su podržali Matematički institut SANU, Opština Novi Pazar, Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije. Projekat je realizovao Arhimedia group.

Na ulaznom prozoru je Grb Novog Pazara i četiri elementa menija. U središnjem delu se nalazi poglavlje – *O Novom Pazaru* koji otvara prozor sa informacijama o Novom Pazaru. Element Znamenitosti sa 12 stavki: *Muzej „Ras“*, *Jevrejsko groblje*, *Nova čaršija*, *Altun-alem džamija*, *Stara čaršija*, *Stari Isa-begov Hamam*, *Lejlek džamija*, *Novopazarska tvrđava*, *Sopoćani*, *Durđevi stupovi*, *Stari Ras*, *Petrova crkva*. U aplikaciji se nalazi mapa i element za promenu jezika. Sadržaj je dostupan na 7 jezika: srpski (ćirilica i latinica), bosanski, engleski, turski, arapski, nemački i kineski. Svaki tekst se može slušati u audio formatu, sadrži video zapise i stare slike. Neke od znamenitosti takođe imaju i trodimenzionalni prikaz u 360 stepeni. Aplikacija je preuzeta sa gugl prodavnice više od 100 puta. Tekstovi su pisani u izrazito informativnom stilu. Pozitivne strane aplikacije su: multimedijalni prikaz, laka dostupnost informacija na 7 jezika, lako korišćenje. Negativne strane aplikacije su: tekstovi su pisani u izrazito informativnom stilu, nedostatak informacija o drugim turističkim elementima poput smeštaja, hotela, hrane itd.

2. *Novipazar Travel* vebsajt (Gicic, 2022)

Novipazar.travel je vebsajt kreiran od strane turističke agencije *Ecco* iz Novog Pazara. Ima komercijalnu i informativnu stranu. Sajt je još uvek u izradi. Trenutno postoji verzija na bosanskom jeziku. Stilistički tekstovi sadrže dosta odlika promotivnog diskursa. Primećuje se puno elemenata promotivnog turističkog diskursa poput direktnog obraćanja, egzotičnih reči, neformalan stil obraćanja. Sajt se sastoji od nekoliko stavki u meniju: smeštaj, ture, aktivnosti, atrakcije, šoping, hrana, saveti, o nama. U svakoj od ovih delova menija se nalazi jos stranica poput šopinga: zavese, trenerke, suhomesnati proizvodi, mlečni proizvodi, obuća, nameštaj, farmerice i džins, donji veš, „original stvari“. Pozitivne stvari sajta su: fokusiranje na turistu i onome šta turisti treba. Sajt pruža korisne i konkretne informacije turistu i po tome se izdvaja od ostalih. Negativne stvari: nedovršen sajt, nedostaju određene informacije, verzija sajta samo na bosanskom jeziku.

3. *Sandžak travel* vebsajt (Regionalna turistička organizacija Sandžaka, 2020)

Osnivač je Regionalna turistička organizacija Sandžaka pod pokroviteljstvom Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija i opština Novog Pazara, Sjenice i Tutina. Obuhvata informacije o gradovima: Novi Pazar, Sjenica, Tutin, Priboj, Prijepolje i Nova Varoš. Sajt ima deo za blog. Informacijama o gradovima se pristupa preko stavke u meniju „Istraži Sandžak“. Pored istorijskih informacija postoje i druge informacije o smeštaju, hranu i piću. Postoji instagram stranica kao i deo vebsajta posvećen za blog. Blog stranica obuhvata aktuelne teme o dešavanjima u navedenim gradovima i okolini. Posmatrano sa strane diskursa, ovaj sajt je napredan. Postoje stavke koje nisu samo informativne. Samo naziv stavke „Istraži Sandžak“ je primer promotivnog diskursa, gde se sajt obraća direktno čitaocu. Deo stranice za blog govori da je sajt živ i funkcionalan izvan informatičkog dela.

4. *Sajt Turisticka organizacije Novi Pazar* (Turisticka organizacija Novi Pazar, 2023)

Sajt je u pripremi, prema navodima predstavnika Turističke organizacije Novi Pazar. Biće funkcionalan krajem februara 2023. godine

5. *Turistički Vodič Novi Pazar* (Nurković, n. d.)

Ovaj sajt predstavlja lični i poslovni sajt Irfana Nurkovića, licenciranog turistički vodiča za Novi Pazar. Na sajtu postoji galerija, linkovi prema drugim sajtovima i glavni deo kojim se traži ponuda za turističkog vodiča u Novom Pazaru. Nije poznato kada je sajt nastao.

6. Youtube vlogovi

1. Novi Pazar (Yeni Pazar), Serbia | Muslim City in Serbia | Halal Food | Places to See | (Beardbuddy, 2023)

Ovo je najnoviji video o Novom Pazaru. Beardbuddy ima 68 pratilaca, a video skoro četiri stotine pregleda. Objavljen je krajem januara 2023. godine. Video je sniman na jeziku koji autoru nije poznat. Verovatno se radi o hindi ili urdu jeziku. Važnost ovog vloga je to što predstavlja novi uvid na novom jeziku za potpuno drugačiju ciljnu grupu turista. Video je dužine oko osam minuta i amaterski je montiran.

2. Šta treba obavezno videti u NOVOM PAZARU | Lepota različitosti | 5X5 S4 EP01 (Balkan, 2022)

Balkan Trip TV je kanal sa 52.1 hiljade pratilaca. Video je objavljen krajem februara 2022. godine. Ima 3.5 hiljade pregleda. Koncept se zasniva na promotivnom turističkom diskursu: proći i doći, historija i misterija, ıće i piće, akcija i atrakcija, još i još. Neformalan jezik i potenciranje onoga što turisti traže u Novom Pazaru su elementi promotivnog turističkog diskursa. Vlog je profesionalno montiran i traje dvadeset i tri minuta.

3. NOVI PAZAR | sa Damjanom | Sandžak | Serbia 2022 RS(M.M., 2022)

Slabog je kvaliteta i nema puno pregleda. Njegova vrednost se ogleda u artefaktnoj građi i svedoči da je neko 2022. godine mapravio video materijal o Novom Pazaru.

4. Novi Pazar Prvi i drugi deo Obilazak sa Jovanom (Jovic, 2022a, 2022b)

Jovana Jovic sa svojim partnerom obilazi destinacije i pravi vlogove. Oba snimka imaju oko 17 hiljada pregleda. Objavljeni su u aprilu 2022. Traju po 27 minuta. Montaža je profesionalno amaterska. Obilaze islamske i hrišćanske spomenike. Koriste neformalni govor, potencirajući svoj niški dijalekat, što ide u prilog da turističkom promotivnom diskursu. Iznose materijal i iskustvo.

5. First impressions of Novi Pazar, Serbia's Muslim city (Warrirors, 2021)

JetLeg Warriror ima 223 hiljade pratilaca. Ovaj snimak o Novom Pazaru na engleskom jeziku je najpopularniji na internetu. Ima skoro 167 hiljada pregleda, a objavljen je u decembru 2021. Video je podeljen na sedam delova i predstavlja iskustvo stranog turista u Novom Pazaru. Obuhvata uvodni govor o Novom Pazaru, hrani Novog Pazara, novopazarskoj tvrđavi, starom gradu Novog Pazara, dimljenom mesu, pohodu na šoping i pijacu i turski hamam. Kvalitet montaže je amaterski, ali može se reći veoma dobar.

6. Mert Ozturk i tri vloga o Novom Pazaru

Mert Ozturk je Turčin koji snima vlogove prvenstveno za gledaoce iz Turske. Njega je upoznao autor ovog rada, i kao vodič ga je vodio kroz Novi Pazar. Mertov kanal na jutjubu prati skoro 200 hiljada ljudi. Napravio je tri snimka o Novom Pazaru: Nightlife in SERBIA - NOVI PAZAR Night walk (Ozturk, 2021a), MUSLIMS IN SERBIA - SANJAK REGION / NOVI PAZAR and BOSNIAKS (Ozturk, 2021b) i NOVI PAZAR - SERBIA SANJAK REGION with OTTOMAN GRANDSON (Ozturk, 2021c). Oba snimka imaju preko 260 hiljada pregleda zajedno. Snimci su objavljeni u junu 2021. U prvom snimku predstavlja Novi Pazar i njegov dolazak. Nakon toga ide večernja šetnja, kafečajnica, malinada i kafa, prodavnica, povratak kući. U drugom snimku Mert obilazi grad sa autorom ovog teksta i licenciranim vodičem za Novi Pazar. Obilazi tradicionalnu novopazarsku kuću, centar grada, kuša ćevape i posećuje džamije. U trećem snimku predstavlja dolazak iz drugog ugla. Njegov dolazak u novi Pazar, centar grada, kuca, obilazak grada, ćevapi, večernja šetnja, Altun alem džamija, razgovor sa osmanskim unucima, nedeljni specijalitet jela, manastir Sopoćani, osmanlijska kuća, tradicionalna kafečajnica. Kvalitet montaže je amaterski, ali može se reći veoma dobar.

7. Sırbistan Novi Pazar'da Müslüman Olmak | Sancak Bölgesi Boşnaklar (Biliryoruz, 2021)

Dunyadan Biliryouruz je turska putnica i kreator vlogova. Njen kanal ima 71200 pratilaca, a ovaj video skoro 100 hiljada pregleda. Postavljen je u decembru 2021. godine i na turskom je jeziku. Traje nešto više od 21 minuta. Kvalitet montaže je amaterski, ali može se reći veoma dobar.

8. Kulturista ep. 21 - Novi Pazar, duh orijentalne Srbije (Kulturista, 2020)

Kulturista kanal ima 16 hiljada pratilaca. Kulturista obilazi Novi Pazar i razgovara sa ljudima: vodičima, sveštenim licima iz grada. Samim tim je kredibilitet video snimka veoma visok, jer o gradu ne govori samo on, već ljudi koji su za to kompetentni. Kulturista je najpopularniji video o Novom Pazaru na srpskom jeziku sa skoro 75 hiljada pregleda. Kvalitet montaže je profesionalan.

9. TA Ecco Novi Pazar

Ovo je kanal turističke agencije u Novom Pazaru. Ima 57 pratilaca. Na njihovom kanalu je objavljen niz video snimaka o Novom Pazaru na srpskom i engleskom jeziku. Video snimci su edukativnog sadržaja i sadrže promotivne turističke elemente. Amaterski su montirani i traju oko pet minuta svaki. Ne u Novi Pazar (Ecco, 2020j) ima skoro tri i po hiljade pregleda i kreiran je u promotivnom i šaljivom stilu. Priča o Altun alem dzamiji (Ecco, 2020d) takođe ima oko tri i po hiljade pregleda. Isto važi i za snimak Manastir Sopoćani (Ecco, 2020e). Tu su i snimci Tvrđava i kula Motrilja (ECCO, 2020), Petrova crkva (Ecco, 2020c), Manastir Đurđevi stupovi (Ecco, 2020b). Postoje i njihove verzije na engleskom jeziku: Novi Pazar Travel - Old Town / 2020 (Ecco, 2020b), Novi Pazar Travel - Monastery of St. George (UNESCO) (Ecco, 2020c) / 2020 , Novi Pazar Travel - St. Peter's Church (UNESCO) / 2020 (Ecco, 2020g), Novi Pazar Travel - Monastery Sopocani (UNESCO) / 2020 (Ecco, 2020d), DON'T GO TO NOVI PAZAR / 2020 (Ecco, 2020a), Novi Pazar Travel - The Story about the Altun-alem Mosque / 2020 (Ecco, 2020h), Novi Pazar Travel - The City Fortress and Watchtower / 2020 (Ecco, 2020h).

10. Few hours in Novi Pazar - cevapi and traditional turkish black coffee (Ana Marija, 2016)

Ana Marija i Saša su objavili ovaj snimak 2016. godine. Slabog je kvaliteta i nema puno pregleda. Njegova vrednost se ogleda u artefaktnoj građi, tj. sadrži podatak da je neko 2016. godine napravio video material o Novom Pazaru. Kanal ima skoro 12 hiljada pratilaca.

11. Stephany Steph

Stephany Steph je devojka iz Srbije koja pravi vlogove na jutjubu. Ima nešto više od trideset hiljada pratilaca. Napravila je dva vloga o Novom Pazaru: Novopazarski specijaliteti vol br 5 (Stephany, 2018) i Novi Pazar vlog br 4 - SMESTAJ, SHOPING I DODELA DIPLOMA (Stephany Steph, 2018). Oba snimka su dužine oko petnaest minuta i ameterski su montirana.

12. DAY IN NOVI PAZAR, SERBIA (Stop Having a Boring Life, 2015)

Stop Having a Boring Life ima skoro trideset hiljada pratilaca, a video ima skoro devedeset hiljada pregleda. Ovo je najstariji snimak o Novom Pazaru na jutjubu iz 2015. godine. Amaterske je montaže i traje skoro sedam minuta.

7. Zaključak

Prema analizi materijala tradicionalnih turističkih vodiča Novog Pazara, prvi turistički vodič je izdat 1977. godine pod pokroviteljstvom Turističke organizacije kao monografija tekstova. Ejup Mušović (1978., 1983. i 1987. godine) piše tri izdanja turističkog vodiča Novog Pazara u roku od manje od deset godina. Nakon toga je usledio period od trideset godina kada se uopšte nisu pisali vodiči o Novom Pazaru. Elias Rebronja izdaje *Bujrum u Novi Pazar* (2017. godine) koji predstavlja najnoviji turistički vodič. Između 1987. i 2017. godine je izdato nekoliko knjiga koje u širem smislu mogu predstavljati neku vrstu turističkih vodiča posebne svrhe. *Monografija mestâ u Jugoslaviji* (2013. i 2015. godine) su knjige koje se bave spomenicima kulture i religijama u Novom Pazaru i njegovoj okolini.

Posmatrajući elektronske turističke vodiče, zaključujemo da je prvi elektronski vodič u video formatu objavljen na jutube kanalu 2015. godine na engleskom jeziku. Prvi takav video na srpskom jeziku se pojavio 2018. godine. Od 2020. godine počinje ekspanzija elektronskog materijala, koji mogu u široj definiciji biti obuhvaćeni pod terminom turističkog vodiča. Na jutube 2020. godine se pojavljuje devet snimaka na srpskom i engleskom jeziku o spomenicima Novog Pazara. Te iste godine se javlja i aplikacija za pametne telefone *Novi Pazar* sa multimedijalnim funkcijama. 2021. godine javljaju se snimci velike preglednosti kreirani na turskom i engleskom jeziku. 2020. nastaju i sajtovi, pre svih sandzak.travel. U sledećoj, 2022. godini, dolazi do pojave velikog broja elektronskog materijala. Javlja se novi sajt novipazar.travel. U istoj godini se pojavljuju dva video vodiča o Novom Pazaru visoke preglednosti od preko deset hiljada pregleda. 2023. godine se očekuje novi sajt Turističke organizacije Novog Pazara. Takođe, postoji i novi snimak iz februara ove godine.

Tradicionalni turistički vodiči su zastareli. Uzimajući u obzir kulturno i istorijsko bogatstvo Novog Pazara, može se reći da je veoma mali broj tradicionalnih turističkih vodiča. Tiraž štampe je, takođe, mali i vrlo ih je teško pronaći. Jedan snimak na jutjubu ima više pregleda od celokupnog tiraža vodiča za grad Novi Pazar. Radi upoređivanja, postoji više od deset vodiča Novog Sada izdatih u poslednjih deset godina, prema kobisovoj pretrazi. Tradicionalni vodiči se ne uklapaju u osobine smart turizma i modernih turista.

Elektronski turistički vodiči su dosta napredniji i samim tim preuzimaju ulogu tradicionalnih turističkih vodiča za grad Novi Pazar. Dvadeset i osam jedinica sadržaja elektronskih vodiča o Novom Pazaru u poslednjih deset godina je zavidna količina, ako uporedimo sa tradicionalnim vodičima kojih ima samo devet u pedeset godina. Elektronski turistički vodiči Novog Pazara odgovaraju potrebama modernog turista. Lako su dostupni, pisani su na više jezika ili se lako mogu prevesti. Možda je jedina negativna strana kredibilitet elektronskih podataka. Elektronski vodiči ne podležu proveru. Međutim, ukoliko turista pregleda 2-3 snimka o Novom Pazaru, može lako da se uveri u validnost određenih podataka.

Kao što istraživanje pokazuje, Novom Pazaru su potrebni nova izdanja turističkih vodiča u štampanoj formi. Takođe, Novom Pazaru nedostaje elektronski multimodalni materijal. Kreiranje novih štampanih izdanja će značajno doprineti kredibilitetu turističke ponude Novog Pazara. Stvaranje elektronskog materijala će doprineti većoj popularnosti Novog Pazara kao turističke destinacije. Prema tome Ministarstvo turizma i turističke institucije trebaju posebno obratiti pažnju na ukazani nedostatak promotivnog materijala posebno štampanih turističkih priručnika. Takođe se treba ulagati u promovisanje turizma kroz savremene društvene mreže.

8. Literatura

- Ana Marija, S. (2016, August 16). *Few hours in Novi Pazar - cevapi and traditional turkish black coffee* - YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=ur1u0S0sqDA&ab_channel=AnaMarija%26Sa%C5%A1a
- Balkan, T. (2022, February 25). *Šta treba obavezno videti u NOVOM PAZARU | Lepota različitosti | 5X5 S4 EP01* - YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=FHQFtsugh80&ab_channel=BalkanTripTV
- Bartram, M. (n.d.). *The History of eBooks from 1930's "Readies" to Today's GPO eBook Services | Government Book Talk*. Retrieved September 20, 2022, from <https://govbooktalk.gpo.gov/2014/03/10/the-history-of-ebooks-from-1930s-readies-to-todays-gpo-ebook-services/>
- Beardbuddy. (2023, January). *Novi Pazar (Yeni Pazar), Serbia | Muslim City in Serbia | Halal Food | Places to See |@beardbuddy* - YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=7HE2HzkmQKw&ab_channel=BeardBuddy
- Biliriyoruz, D. (2021, December 5). *Sırbistan Novi Pazar'da Müslüman Olmak | Sancak Bölgesi Boşnaklar* - YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=x7ayMDhpk-c&ab_channel=D%C3%BCnyadanBildiriyoruz
- Ecco, T. (2020a, May). *DON'T GO TO NOVI PAZAR / 2020* - YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=_LFLEOAzKNg&ab_channel=TAECCONOVIPAZAR

- Ecco, T. (2020b, May). *Novi Pazar Travel - Manastir Đurđevi stupovi / 2020 - YouTube*.
https://www.youtube.com/watch?v=MNCU6Gov5cs&t=15s&ab_channel=TAECCONOVIPAZAR
- Ecco, T. (2020c, May). *Novi Pazar Travel - Monastery of St. George (UNESCO) / 2020 - YouTube*.
https://www.youtube.com/watch?v=GMP44uV-bf4&t=46s&ab_channel=TAECCONOVIPAZAR
- Ecco, T. (2020d, May). *Novi Pazar Travel - Monastery Sopocani (UNESCO) / 2020 - YouTube*.
https://www.youtube.com/watch?v=3i1ImZj9OTQ&t=1s&ab_channel=TAECCONOVIPAZAR
- Ecco, T. (2020e, May). *Novi Pazar Travel - Old Town / 2020 - YouTube*.
https://www.youtube.com/watch?v=3LRnlfZBA1o&ab_channel=TAECCONOVIPAZAR
- Ecco, T. (2020f, May). *Novi Pazar Travel - Petrova crkva / 2020 - YouTube*.
https://www.youtube.com/watch?v=XljFqtOiW0g&t=15s&ab_channel=TAECCONOVIPAZAR
- Ecco, T. (2020g, May). *Novi Pazar Travel - St. Peter's Church (UNESCO) / 2020 - YouTube*.
https://www.youtube.com/watch?v=ikH8X7qHypE&t=3s&ab_channel=TAECCONOVIPAZAR
- Ecco, T. (2020h, May). *Novi Pazar Travel - The City Fortress and Watchtower / 2020 - YouTube*.
https://www.youtube.com/watch?v=Ak5MwN1UPoc&t=4s&ab_channel=TAECCONOVIPAZAR
- ECCO, T. (2020, May). *Novi Pazar Travel - Tvrđava i kula motrilja / 2020 - YouTube*.
https://www.youtube.com/watch?v=bnGDubUT7fo&t=233s&ab_channel=TAECCONOVIPAZAR
- Ecco, T. (2020i, May 10). *Novi Pazar Travel - Prica o Altun-alem džamiji / 2020 - YouTube*.
https://www.youtube.com/watch?v=kFla_DNyX5E&t=7s&ab_channel=TAECCONOVIPAZAR
- Ecco, T. (2020j, May 12). *NE U NOVI PAZAR / 2020 - YouTube*.
https://www.youtube.com/watch?v=P1LKXXRkTv0&t=1s&ab_channel=TAECCONOVIPAZAR
- Ecco, T. (2020k, May 13). *Novi Pazar Travel - Manastir Sopoćani / 2020 - YouTube*.
https://www.youtube.com/watch?v=ailkkPn7bAk&t=23s&ab_channel=TAECCONOVIPAZAR
- Gassan, R. (2005). The first American tourist guidebooks: Authorship and the print culture of the 1820s. *Book History*, 8(1), 51–74.
- Gicic, A. (2022). *Novi Pazar Travel*. <https://novipazar.travel/>
- Jovic, J. (2022a, April). *NOVI PAZAR II deo | Petrova Crkva - Đurđevi Stupovi - Crna Reka - Ras Sopoćani* / *YouTube*.
https://www.youtube.com/watch?v=MtCPSkXNQ7s&ab_channel=JovanaJovic
- Jovic, J. (2022b, April 14). *NOVI PAZAR | I deo - Obilazak sa Jovanom* - *YouTube*.
https://www.youtube.com/watch?v=n3P9ILTzzMo&ab_channel=JovanaJovic
- Koshar, R. (1998). "What Ought to Be Seen": Tourists' Guidebooks and National Identities in Modern Germany and Europe on JSTOR. *Journal of Contemporary History*, 33(3).
<https://www.jstor.org/stable/261119>
- Kulturista. (2020, October 30). *Kulturista ep. 21 - Novi Pazar, duh orijentalne Srbije* - *YouTube*.
https://www.youtube.com/watch?v=esEJQtAFanM&t=422s&ab_channel=Kulturista%2FCoolturista

- Maletić, M., & Živković, R. (1969). *Novi Pazar i okolina*. Književne novine. <https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/104551687>
- Matematički institut SANU, & Grad Novi Pazar. (2020). *Novi Pazar*.
- Mieli, M., & Zillinger, M. (2020). Tourist information channels as consumer choice: the value of tourist guidebooks in the digital age. *Https://Doi.Org/10.1080/15022250.2020.1717991*, 20(1), 28–48. <https://doi.org/10.1080/15022250.2020.1717991>
- M.M. (2022, July 30). *NOVI PAZAR | sa Damjanom | Sandžak | Serbia 2022* 🇷🇸 - YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=Tq-c6KutdSQ&ab_channel=M.M
- Mušović, E. (1978). *Novi Pazar: Turistički vodič* (I). Opštinski turistički savez. <https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/17250567>
- Mušović, E. (1982). *Novi Pazar: Turistički vodič* (II). Opštinski turistički savez.
- Mušović, E., Stanić, R., Palamarević, V., Bejtić, Mr. M., & Čatović, S. (1987). *Novi Pazar: Turistički vodič* (III). Opštinski turistički savez.
- Nishimura, S., Waryszak, R., & King, B. (2006). Guidebook use by Japanese tourists: a qualitative study of Australia inbound travellers. *International Journal of Tourism Research*, 8(1), 13–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/jtr.544>
- Novi Pazar: Jugoslavija*. (1977). Turistički savez. <https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/241902599>
- Nurković, I. (n.d.). *Turistički vodič - Novi Pazar - Novi Pazar: Turistički vodič*. Retrieved February 20, 2023, from <https://turisticki-vodic-novi-pazar.business.site/>
- Ozturk, M. (2021a, June 2). *Nightlife in SERBIA - NOVI PAZAR Night walk* - YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=_AvwlULYxkQ&t=589s&ab_channel=Mert%C3%96zt%C3%BCrk
- Ozturk, M. (2021b, June 4). *MUSLIMS IN SERBIA - SANJAK REGION / NOVI PAZAR and BOSNIAKS* - YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=_7EmN1v_A3c&t=961s&ab_channel=Mert%C3%96zt%C3%BCrk
- Ozturk, M. (2021c, June 4). *NOVI PAZAR - SERBIA SANJAK REGION with OTTOMAN GRANDSON* - YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=XjdZFb3bzZw&ab_channel=Mert%C3%96zt%C3%BCrk
- Premović-Aleksić, D. (2013). *Islamski spomenici Novog Pazara*. Muzej Ras. <https://www.worldcat.org/de/title/islamski-spomenici-novog-pazara-islamic-monuments-novi-pazar/oclc/974949025>
- Prenović-Aleksić, D. (2015). *Crkve i manastiri Stare Raške*. Muzej Ras.
- Reagan, J. R., & Singh, M. (2020). *Management 4.0: Cases and Methods for the 4th Industrial Revolution*. Springer Singapore.
- Rebronja, E. (2017). *Bujrum u Novi Pazar = Welcome to Novi Pazar*. Narodna biblioteka "Dositej Obradović." <https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/23855386>
- Regionalna turistička organizacija Sandžaka. (2020). *Sandzak Travel*. <https://sandzak.travel/>
- Stephany, S. (2018, May 7). *(15) Novi Pazar vlog br 4 - SMESTAJ, SHOPING I DODELA DIPLOMA* - YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=3UNxB4sDYFQ&ab_channel=StefanySteph
- Stephany Steph. (2018, May). *Novi Pazar vlog br 4 - SMESTAJ, SHOPING I DODELA DIPLOMA* - YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=3UNxB4sDYFQ&t=3s&ab_channel=StefanySteph

- Stop Having a Boring Life. (2015, April 29). *DAY IN NOVI PAZAR, SERBIA* - YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=7Y-Pt07GazM&ab_channel=StopHavingaBoringLife
- Sulaiman, Z., & Wilson, R. (2019). *Translation and tourism: Strategies for effective cross-cultural promotion*.
- Towner, J. (2000). Guidebooks. In Jafar. Jafari (Ed.), *Encyclopedia of tourism* (1st ed., p. 683). Routledge.
- Turisticka organizacija Novi Pazar. (2023). *Turisticka organizacija Novi Pazar*.
<https://www.tonp.rs/>
- Vujanovic, M. (2011). *Rečik srpskog jezika* (M. Nikolic, Ed.). Matica srpska.
- Warrirors, J. (2021, December 7). *First impressions of Novi Pazar 🇷🇸 Serbia's Muslim city* - YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=ev71x5Im6ck&ab_channel=JetLagWarriors

Abstract

Modern trends in technological development influence the form, style and content of tourist guides. Changes in the behaviour of tourists are also evident. Such a context requires a critical observation of the contents created for tourists in the modern age. Traditional and electronic tourist guides, ie. travel guides for the city of Novi Pazar are the goal of this research. The central part of the work is the collected bibliography of all tourist guides for Novi Pazar. Sources are divided into traditional and electronic with basic information about the writer, time context and content. Before the central part, the definition of tourist guides was derived, from which the understanding of electronic guides was derived. In order to harmonize the new trends in technology development as well as the changes in the behaviour of modern tourists, two definitions were derived. The first is general, which allows it to include electronic tourist guides that are the subject of study in this paper. On the other hand, a specialized definition that includes traditional tourist guides is shown. The basis of these two definitions is the function of tourist guides. The analysis of the sources showed that traditional manuals are in small circulation, that they are unavailable and there have been no quality editions for thirty years. The results show a greater activity in publishing tourist manuals in the last ten years. Also evident is the large number of electronic travel guides, which include apps, travel websites and vlogs, whose availability and popularity are significantly higher.

Novi Pazar, tourist guides, traditional tourist guides, electronic tourist guides, tourist vlogs, tourist websites